

4. Конституція України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
5. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія. – К. : Текст, 2003. – 600 с.
6. Нагорна Л. Поняття “національна ідентичність” і “національна ідея” в українському термінологічному просторі / [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=16&c=119>
7. Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.
8. Побочий І. Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України // Політичний менеджмент. – 2007. – №4 (25). – С.41-47.
9. Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
10. Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком. – 1995. – 272 с.
11. Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П. Національна безпека України: теорія і практика: монографія. – Хмельницький ; К. : Кондор, 2007. – 616 с.

Матвієнко Г. О.

Кандидат історичних наук
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗМІСТ ТЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Здобуття теологічної освіти у Львівському університеті розпочалося стараннями отців єзуїтів з 1608 р. У т. зв. “Йосифінському” (1784–1805) та “Францисканському” (1817–1918) університетах у Львові викладання певних навчальних курсів на теологічному факультеті забезпечували окремі кафедри (до 1918 р. їх було десять). Згідно з навчальними програмами Міністерства Віровизнань і Освіти, вивчення теологічних дисциплін відбувалося завдяки лекційним курсам. Від 1784 р. на першому році навчання теологічного факультету студенти відвідували лекції з таких дисциплін: історії Церкви і теологічної енциклопедії, старосєврейської мови та герменевтики Старого Завіту. На другому – лекції з теологічної літератури, грецької мови, герменевтики Нового Завіту, патрології та першої частини догматики. Студенти третього курсу опановували другу частину догматики, полеміку та моральну теологію, а четвертого – церковне право і пастирську теологію [1, 77]. Після відновлення університету імператором Францом I у 1817 р., програма лекційних курсів поступово розширювалася. Вже у 1837 р. студенти вивчали такі дисципліни: перший рік навчання – історію Церкви, старосєврейську мову, біблійну археологію, Старий Завіт, другий рік – грецьку мову, екзегетику Нового Завіту, церковне право за австрійським законом і декреталії, педагогіку, третій рік – догматику і моральну теологію, четвертий рік – пастирську теологію в польській мові [2, 53-57]. Від зимового семестру 1855/1856 н. р. студенти вивчали вже 13 дисциплін, серед яких були: історія християнської Церкви, з поєднанням історії теологічної літератури від заснування Христової Церкви до понтифікату Григорія VII, біблійна археологія з вивченням Старого Завіту, старосєврейська мова і трактування святих книг Старого Завіту, сирійська і халдейська мова з практичними заняттями, біблійна герменевтика, грецька мова і трактування Євангелія св. Матвія, читання послання апостола Павла до Галатів з трактуванням, загальне виховання, догматична теологія для римо-католиків та догматична теологія для вихованців греко-католицької духовної семінарії (латиною та руською (українською) мовами), моральна теологія, пастирська теологія (у польській та руській мовах).

Після укладення конкордату (1855), єпископської наради (1856) та розпорядження Міністерства, у 1858 р. відбулися деякі зміни у навчальному плані. З того часу студенти першого курсу вивчали догматику, Біблійні студії Старого Завіту і східних мов; другого – спеціальну догматику та екзегезу Нового Завіту; третього – церковну історію та моральну теологію; четвертого – пастирську теологію, літургіку, катехитику і методику, канонічне право [1, 306]. Вже у літньому півріччі 1869/1870 н. р. на першому році навчання студенти теологічного факультету вивчали наступні предмети: догматику, Божественну історію, екзегезу вибраних глав Старого Завіту з Вульгати (пророк Михей), екзегезу вибраних глав з пророка Єремії (Вульгата), граматику арабської мови з практичними завданнями. На другому році відбувалося вивчення спеціальної догматики, біблійної герменевтики, екзегези Євангелія св. Матвія

згідно з оригіналом грецького тексту, екзегези згідно з текстом Вульгати: Євангеліє св. Матвія, вищу екзегезу послання св. апостола Павла до Тимофея. На третьому курсі студенти студіювали моральну теологію та церковну історію. У 1889/1890 н. р. до цих дисциплін додавалися також патрологія і патристика, курс про гіпнотизм. На четвертому курсі студенти вивчали інституції канонічного права, пастирську теологію, катехитику і методику руською та польською мовами викладання [3, 17].

Фактично весь зміст теологічних студій зводився до вивчення студентами першого курсу біблійних Книг Старого Завіту, що супроводжувалося поділом лекційного курсу на низку окремих спецкурсів. Збагачував студентів курс східних мов і біблійної археології. Навчання на другому курсі зводилося до студіювання догматики, яка вивчала догмати віровчення. Цей курс поділявся на апологетику, яка за допомогою раціональних засобів обґрунтовувала віровчення; порівняльну догматику – засновану на компаративному аналізі базового віровчення з основами інших релігій; екзегетику (екзегезу або біблійну герменевтику) – методологію іманентного тлумачення сакральних текстів; еклезіологію, яка відстоювала концепцію церкви та її роль в історії людини і людства загалом. Вивчення таких вузькоспеціалізованих курсів відбувалося спочатку разом з фундаментальною теологією, а потім окремо. На третьому році навчання студенти вивчали історію Церкви, яка, як і курс історії Старого Завіту та біблійної археології, подавала частину історичних знань. Моральна (практична) теологія навчала відповідних моральних цінностей у поведінці людини згідно з християнським віровченням. Вивчення студентами пастирської теології передбачало розкриття прикладних аспектів безпосередніх обов'язків священика. Прикладні аспекти поєднували в собі літургіку (теорію богослужіння), гомілетику (теорію проповідницької діяльності), катехитику (теорія про навчання правд віри) та вивчення церковних канонів у курсі канонічного права [4, 304].

Вивчення окремих курсів відбувалося за навчальними програмами, які склали лектори. Для затвердження програм вони зобов'язувалися подавати список лекцій, які мали читатися у наступному семестрі, до деканату теологічного факультету ще наприкінці кожного попереднього семестру. Однак досить часто з деканату надходили постійні нагадування викладачам, оскільки вони не приносили програм вчасно. Програми і навчальні плани подавалися в ректорат університету, який надсилав їх до Міністерства Віровизнань і Освіти на остаточне затвердження [5, арк. 1].

Після вивчення навчальних курсів здобуті студентами знання викладачі перевіряли у формі іспиту. Відповідно до навчальної програми лекцій теологічного факультету, у першому семестрі 1872/1873 н. р. на іспити виносилися [6, арк. 1, 5]: пастирська теологія, церковна історія, генеральна догматика, біблійні науки Нового Завіту, церковне право, моральну теологію, еклезіальну догматику, Біблійні науки Старого Завіту. У другому семестрі того ж навчального року студентами складалися такі іспити: вища екзегеза Нового Завіту, семітські діалекти, пастирська теологія, моральна теологія, Біблійні науки Старого Завіту, Біблійні науки Нового Завіту, церковне право, церковна історія, еклезіальна догматика, генеральна догматика.

Починаючи від 1905 р. на теологічному факультеті офіційно діяли семінари з церковної історії та гомілетики. У 1914 р. викладачі теологічного факультету Львівського університету порушили питання про створення ще філософсько-апологетичного семінару і деяких нових кафедр, впровадження нових лекцій і відповідно призначення відповідної оплати за лекції, на купівлю нових книг, часописів і мап, призначення канцелярського помічника для факультету [7, арк. 14]. На жаль, обговорювані пропозиції не були реалізовані у зв'язку з початком Першої світової війни 1914–1918 рр.

Отже, стараннями викладачів кафедр теологічного факультету у Львівському університеті студенти мали змогу вивчати абсолютно повний курс навчальних дисциплін. Загалом зміст теологічного навчання зводився до виховання високоосвіченого священика, так необхідного для держави. Завершення теологічних студій у Львівському університеті надавало його випускникам великий життєвий шанс для здобуття як церковної, так і світської кар'єри.

Примітки

1. *Finkel L.* Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, II. / L. Finkel, S. Starzyński. – Lwów, 1894. – Cz. I. – 351 s.
2. *Taschenbuch für das Jahr 1837.* – Lemberg. – 60 s.

3. Akademische behörden an der k. k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Sommer-Semester des Studien-Jahres 1871. – Lemberg : Aus der k. k. galizischen Aerial-Staats-Druckerei, 1871. – 38 s.
4. Новейший философский словарь. – Мн. : Книжный Дом. 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://arjom.ru/wiki/Teologija>; Релігієзнавчий Словник / ред. А. Колодний, Б. Лобовик. – К., 1996.
5. Держархів Львівської обл., ф. 26 (Львівський університет), оп. 8, спр. 126.
6. Держархів Львівської обл., ф. 26, оп. 8, спр. 330.
7. Держархів Львівської обл., ф. 26, оп. 8, спр. 351.

Norbert Morawiec, dr.

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

UNIA BRZESKA W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ TZW. SZKOŁY KOJAŁOWICZOWSKIEJ

Lata poprzedzające pierwszą wojnę światową to okres rozkwitu tzw. “szkoły kojałowiczowskiej” w rosyjskiej historiografii cerkiewnej*. Grupowała ona badaczy będących uczniami – znanego historyka dziejów unii brzeskiej, pracownika Akademii Teologicznej w Petersburgu – Mikołaja Kojalowicza (1828–1891)[†]. Głównymi uczniami-współpracownikami “mistrza” byli przede wszystkim: Józef Szczerbickij, Julian Kraczkowski, Płaton Żukowicz, Stiepan Runkiewicz, Iwan Kotowicz, Aleksander Budyłowicz, Lew Pajewskij, Aleksy Bieleckij, Eustafij Orłowski, Mikołaj Dikowski, Konstanty Charłampowicz czy Jerzy Szawelskij[‡]. W trakcie analizy spuścizny dziejopisarskiej reprezentantów “szkoły” zwraca uwagę ich zainteresowanie problematyką genezy unii brzeskiej i dziejów Kościoła unickiego. Warto zatem owo zainteresowanie poddać szerszej refleksji badawczej.

Badacze spuścizny kojałowiczowskiej za pierwszego ucznia “mistrza” uznali Józefa Szczerbickiego (1837–1916). Szczerbickij w swoich wspomnieniach, opisując krąg współpracowników i uczniów Kojalowicza, ukazał rolę “mistrza” w zainteresowaniu młodzieży akademickiej tematyką unijną. Historyk, już po opuszczeniu murów Akademii – jako założyciel Białoruskiej Biblioteki w Wilnie, członek Komisji Archeograficznej, autor pracy poświęconej dziejom miasta Brześć Litewski – wiernie kultywował “unickie” zainteresowania[§]. Dotyczy to również Juliana Kraczkowskiego (1849–1903), znanego etnografa, krajoznawcy i historyka. Kraczkowski po ukończeniu Duchownej Akademii w Petersburgu (1861) był nauczycielem języka rosyjskiego w Seminarium Nauczycielskim oraz dyrektorem Instytutu Nauczycielskiego w Wilnie, przewodniczącym Wileńskiej Komisji Archeograficznej, a w latach 1888-1902 dyrektorem biblioteki publicznej i muzeum w Wilnie. W swoich pracach skoncentrował się na ukazaniu egzystencji społeczności chłopskiej na zachodnich terenach państwa rosyjskiego, prezentował dzieje Wilna w XVI–XVII wieku oraz zajmował się problemem dziejów wileńskiej oświaty. Podstawowe badania historyk poświęcił jednak polsko-rosyjskim i prawosławno-katolickim stosunkom polityczno-konfesyjnym w XVIII i XIX wieku**, przede wszystkim dziejom Kościoła unickiego^{††}. Jako przewodniczący Wileńskiej Komisji Archeograficznej, wraz z innymi uczniami

* Informacje na temat reprezentantów tzw. “szkoły kojałowiczowskiej” zebrał i uporządkował W. Czerepica. Por.: *Черепица В. Н.* Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. – Гродно, 1998. – С. 211-241.

[†] Na temat życia i działalności Kojalowicza pisali także: *Пальмов И. С.* Памяти Михаила Иосифовича Кояловича // *Коялович М. О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. – СПб., 1901. – С. XI-XXXVI; Коялович Мих. Иосифов // Большая Энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Т. 11. – СПб., 1903. – С. 446; Коялович Михаил Осипович // БСЭ. – Т. 13. – Москва 1973. – С. 308; *Тенлова В. А.* Коялович М. О. и русская православная историография // М. О. Коялович, История воссоединения западнорусских униатов старых времен (до 1800 г.). – Мн., 1999. – С. 385-395. Por. także: Коялович Михаил Иосифович // Русский биографический словарь. Режим доступа: <http://kolibry.astroguru.com/01110249.htm>.

[‡] Także: Demjanowicz A., Pawłowicz S., Elieonskij O., Smirnow F., Jaruszewicz A., Teodorowicz M., Czerwiakowski P. Kojalowiczowskie inspiracje znajdziemy także w pracach Małyszewskiego I., Sołoniewicza L. i in.

[§] *Щербицкий О. В.* Город Брест-Литовский. Исторический очерк. – Вильно, 1913.

** Быт западного русского селянина. – М., 1873; Исторический обзор деятельности управления Виленского учебного округа / ред. Белецкой А. В., Крачковский Ю. Ф. – Вильно, 1903; Русско-польские отношения: некоторые замечательные по этому предмету мысли, слова, речи, узаконения, размышления и рассуждения. – Вильно, 1897.

^{††} Очерки Униатской церкви. – Кн. 1-2. – М., 1871; Кн. 3-4. – М., 1876.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013